

Noyabr, 2025-Yil

SUDLAR MUSTAQILLIGINI TA'MISHLASH BORASIDA PREZIDENT FARMONLARI

Odilova Bahora Muzaffarjon qiz

Farg'ona yuridik texnikumi

II bosqich "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi 43-24-guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17584257>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ko'yingi yillarda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlari doirasida sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan Prezident farmonlari, ularning mhoiyati xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sud-huquq, sud hokimiyati, odil sudlov, qonun ustuvorligi, qonuniylikni mustahkamlash, qonunchilikni liberallashtirish, apellyatsiya, kassatsiya, taftish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются указы Президента, направленные на обеспечение подлинной независимости судов в рамках судебно-правовых реформ, проводимых в нашей стране в последние годы, и их значение.

Ключевые понятия: This article examines the presidential decrees aimed at ensuring the genuine independence of the courts as part of the judicial and legal reforms carried out in our country in recent years, and their significance.

Abstract. судебное право, судебная власть, правосудие, верховенство закона, укрепление законности, либерализация законодательства, апелляция, кассация, ревизия.

Key concepts: judicial law, judicial authority, justice, the rule of law, strengthening the rule of law, liberalization of legislation, appeal, cassation, and review.

Yurtimizda olib borilayotgan sud-huquq sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida – sud hokimiyatining amalda mustaqilligini ta'minlashga erishish va odil sudlovni samarali ta'minlashdan iborat ekanligini ta'kidlash lozim. Sud-huquq tizimini isloh qilish demokratik islohotlarni amalga oshirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash, inson huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, huquqiy tizimni izchil demokratlashtirish va qonunchilikni liberallashtirishni ko'zda tutadi.¹

Prezidentimiz ham sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag'ishlangan barcha nutqlarida sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlash eng ustuvor vazifa ekanligi, sudlar faoliyatiga boshqa shaxslarning aralashuviga mutlaqo yo'l qo'ymaslik lozimligi, shu boisdan ham sud ishlariga aralashgani yoki sudga bosim o'tkazgani uchun javobgarlikni kuchaytirish talab qilinishi xususida ko'p bora alohida ta'kidlab keladilar.

Shu munosabat bilan sud himoyasini ta'minlashdagi ortiqcha byurokratik to'siqlar saqlanib qolayotganligi, sud qarorlarini qayta ko'rishning bir-birini takrorlovchi bosqichlari mavjudligi va boshqa qator kamchiliklar sud organlarining amaldagi tuzilishini zamon talablari va xalqaro standartlarga muvofiq qayta ko'rib chiqishni taqozo etganligi, sud amaliyoti sudlarni qat'iy ixtisoslashtirish va ortiqcha byurokratik harakatlarni qisqartirish hamda sudlarni optimallashtirish orqali ishlarni tezkorlik bilan ko'rib chiqadigan, barcha bo'g'in sudlari bir xilda faoliyat yuritadigan tizimni shakllantirish zarurati mavjudligidan, sudlovga oid qonunchilikni

¹ B.Toshev. Odil sudlovni ta'minlashning institutsional asoslari. <https://uzmarkaz.uz/uz/news/odil-sudlovni-taminlashning-institutsional-asoslari>.

Noyabr, 2025-Yil

takomillashtirish, sud hokimiyatini to'liq amalga oshirish mexanizmlarini joriy etish, odamlarni sudga ishonchini yanada oshirish asosiy vazifalardan kelib chiqib Prezidentimiz tomonidan oxirgi besh yillikda ko'plab farmonlar qabul qilindi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmonlari qabul qilindi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabrdagi PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi PF-6127-sonli "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,³ 2023-yil 16-yanvardagi PF-12-sonli "Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁴, 2023-yil 16-yanvardagi PF-11-sonli "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁵, 2024-yil 10-iyun PF-89-sonli "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,⁶ 2025-yil 21-avgustdagi PF-141-sonli "Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni⁷larini aytib o'tish mumkin.

Ushbu qabul qilingan farmonlar o'z mazmun-mohiyati bilan sudga hurmatsizlik qilish va sud ishiga aralashish holatlarining oldini olish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqish mezonlarini ko'rsatib berdi. Sud qarorlarining ijrosini ta'minlashda davlat organlari va mahalliy hokimliklarning mas'uliyatini oshirilib, xalqining odil sud va davlatdan rozi bo'lishiga alohida e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi deyish mumkin.

Ayniqsa, tumanlararo, tuman, shahar sudlari tomonidan birinchi instansiyada ko'rilgan ishlarni viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarida apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida qayta ko'rib chiqish vakolati berilgani sud qarorlari qonuniy va adolatli qabul qilinganini tekshirishning qulay va soddalashtirilgan tartibini belgilab berganligini, birinchi instansiya sudining qaror yoki hukmidan norozi taraflar viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat qilib, ularning ham natijasidan qoniqmasa, ushbu ish mazkur sudlarda taftish tartibida qayta ko'rib

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi PF-6127-son "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 yanvardagi PF-12-son "Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358913>.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvar PF-11-son "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358976>.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-iyun PF-89-sonli "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni <https://lex.uz/docs/6964387>.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-avgustda PF-141-son "Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/7696594>.

Noyabr, 2025-Yil

chiqilishi, sud ishidan yana norozi bo'lgan taqdirda viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar taftish tartibida ko'rib chiqqan ishlar Oliy sudning sudlov hay'atlarida taftish tartibida qayta ko'rib chiqilishining belgilanganligi, o'z-o'zidan yuqori instansiya sudlariga yanada katta mas'uliyat yuklab, ishni yangidan ko'rish uchun quyi sudlarga yuborish tartibining bekor qilinayotgani ham sud hujjatidan norozi shaxsning yuqori instansiya sudlariga ishonchini mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida, inson qadr-qimmatini ulug'lashga qaratilgan ushbu farmonlarda sudyalarning chinakam mustaqilligi ta'minlanishi, ularning ishiga har qanday aralashuv qat'iy jazolanishi, sudyalarning xavotirsiz ishlashi uchun davlat tomonidan barcha sharoitlar yaratilishi belgilangani ham sud-huquq islohotlarini yangi va sifatli bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Eng asosiysi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning huquqiy kafolatlari yanada kuchaytirilib, ish bo'yicha barcha holatlar sud tomonidan har tomonlama va to'liq tekshirilishi, dalillarga xolisona baho berilishi, huquq-tartibot idoralarining tamomila yangicha ishlashi va xalqimizning sudlarga bo'lgan qat'iy ishonchini oshirishda muhim o'rin tutadi.⁸

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-son "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 yanvardagi PF-12-son "Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358913>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvar PF-11-son "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/6358976>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-avgustda PF-141-son "Odil sudlov sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/7696594>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-iyun PF-89-sonli "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni <https://lex.uz/docs/6964387>.
7. B.Toshev. Odil sudlovni ta'minlashning institutsional asoslari. <https://uzmarkaz.uz/uz/news/odil-sudlovni-taminlashning-institutsional-asoslari>.
8. O.Karimov. Odil sudlov – insonparvarlik va adolat ustuni https://uza.uz/uz/posts/odil-sudlov-insonparvarlik-va-adolat-ustuni_447134.

⁸ O.Karimov. Odil sudlov – insonparvarlik va adolat ustuni https://uza.uz/uz/posts/odil-sudlov-insonparvarlik-va-adolat-ustuni_447134.